

O‘ZBEK TILIDAGI ISMLARNI KESIMLIKKA XOSLOVCHI SHAKLLARNING TIPOLOGIK TASNIFI

¹To‘xtasinova Sayyoraxon Abdurasul qizi, ²Kadirova X.B.

¹ToshDO‘TAU O‘zbek tili ta’limi fakulteti, 3-kurs

²ToshDO‘TAU O‘zga tili guruhlarida o‘zbek tili ta’limi kafedrasida dotsenti, filologiya fanlari nomzodi, ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13786374>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘zbek tilidagi ismlarni kesimlikka xoslovchi shakllarning o‘ziga xos xususiyatlari ko‘rib chiqiladi. Ularning rus va ingliz tillarida ifodalanish holatlariga e’tibor qaratiladi, o‘xshash va farqli tomonlar haqida so‘z yuritiladi. Tillar o‘rtasidagi ma’no nozikliklari hamda o‘ziga xosliklar tavsiflanadi.

Kalit so‘zlar: kesim, predikativlik, bog‘lamalar, shaxs-son munosabati, to‘liqsiz fe’llar.

“Ma’lumki, gapning asosiy grammatik belgisi – predikativlik. Predikativlik, odatda, modallik, zamon va shaxs-son kategoriyalarining ifodalanishidan iborat bo‘ladi. Bu kategoriyalar esa, asosan, kesimda ifodalanadi. Shu sababli kesim gapning predikatsiya ifodalovchi bosh bo‘lagidir” [1, 96]. Kesim vaziyatida keluvchi bo‘lak turli xil so‘z turkumlari bilan ifodalanishi mumkin. Shunga ko‘ra kesim ot kesim va fe’l kesim kabi turlarga bo‘linadi. Fe’l kesim – fe’l va uning vazifadosh shakllari orqali yuzaga keladigan bo‘lak. Morfologik shakli fe’ldan boshqa shakllardan bo‘lgan kesim vaziyatidagi sintaktik shakl esa ot kesim sanaladi. Murakkab ot kesimlar aksariyat hollarda *ism+bog‘lama* qolipida shakllanadi. Bog‘lama ot kesim tarkibida qo‘llanuvchi kesimlik ko‘rsatkichidir. Ism asoslariga qo‘shilib ularni ot kesim sifatida shakllantiruvchi va ega bilan munosabatini ifodalovchi *-man, -san, -miz, -siz, -dir* qo‘shimchalari, *bo‘lmoq, sanalmoq, hisoblanmoq* so‘zlari, *edi, ekan, emish* to‘liqsiz fe’llari — bog‘lamalar sanaladi. Ushbu maqolada mazkur ismlarni kesimlikka xoslovchi shakllarning har biriga alohida to‘xtalib, ularning rus va ingliz tillarida ifodalanishiga e’tibor qaratamiz.

-man qo‘shimchasi birinchi shaxs birlik sondagi kesim shakllarini hosil qilishda ishlatiladi.

Men a’lochi o’quvchiman.

Men Yusupovning qiziman.

Ushbu shakl orqali ifodalangan kesimda hozirgi zamon yoki har uchala zamonga tegishlilik mazmuni anglashiladi. Bunday gaplarda gaplarning egasi tushirib qoldirilsa ham kesimlik shakli orqali egani mazmunan tiklash mumkin. “Rus tilida esa ot kesim predikativ ko‘rsatkichsiz bo‘ladi, shu sababli egaga ergashgani holdagina kesimlik vazifasini bajara oladi” [1, 97].

Я – ученик отличник.

Я – дочь Юсупова.

Rus tilida bu tipdagi gaplar kesimsiz gaplar toifasiga kiritish holatlari ham uchraydi. Rus tilida kesimlar odatda fe’l bilan ifodalanishga xoslangan bo‘lib, bu turdagi konstruksiyalarni “D.N.Ovsyaniko-Kulikovskiy buni *paralellizm* deb atashga loyiq moslashuvning alohida turi deb hisoblaydi.” [2, 128]. U *женщина-космонавт, студент-отличник, злодейка-западня* kabi so‘zlar qo‘shilmasining sintaktik aloqasini faqat shartli ravishda moslashuv deb atash mumkinligi aytadi. [3, 127]. Bunda bog‘lama sifatidagi *есть* so‘zi tushib qolganligi uchun shunday munosabat shakllangan deb taxmin qilish mumkin. Aslida:

Я есть ученик отличник.

Я есть дочь Юсупова.

O'zbek tilida ham badiiy nutqda birinchi shaxs birlikdagi bog'lama tushirib qoldirilishi mumkin, biroq bu vaziyatda ega orqali kesim shaxsi anglashilib turadi.

Men — bir safar odami, yo 'lda kechar hayotim. (M.Kenjabek).

Rus tilida esa bunday imkoniyat yo'q. Bu holatda gapning ikkinchi qismidagi subyekt, o'zbek ilida egalik qo'shimchasi bilan ifodalangan, rus tilida u, albatta, egalik olmoshi bilan qayd etiladi:

Я путешественник, моя жизнь проходит в дороге.

Ingliz tilida esa *-man* bog'lamasi *to be* fe'lining birinchi shaxs *am* shakli orqali ifodalanadi.

I am a smart pupil.

I am Yusupov's daughter.

Bu o'zbek tili singari kesimsiz gap hosil bo'lmasligidan dalolatdir.

-san bog'lamasi *-man* qo'shimchasi bilan deyarli bir xil ifoda xususiyatlarini aks ettiradi, faqat ushbu shakl kesimni ikkinchi shaxs birlik songa xoslaydi.

Bugun sen to'rtinchisan.

Sen — Nodirning do'stisan.

Rus tilida:

Сегодня ты первый.

Ты — друг Надир.

Ingliz tilida bu qo'shimchani aynan *to be* fe'lining *are* shakli orqali aks ettiramiz. *Are* ikkinchi shaxsda birlik va ko'plikni birdek ifodalasa-da, birinchi va uchinchi shaxsda faqat ko'plik ma'nosi uchun qo'llanadi.

Today you are the first.

You are Nodir's friend.

-miz qo'shimchasi gapning kesimini birinchi shaxs ko'plik sonda ifodalaydi.

Biz talabalarmiz.

Biz bu uyning egalarimiz.

Rus tilida:

Мы — студенты.

Мы — владельцы этого дома.

Ingliz tilida:

We are students.

We are the owners of this house.

-siz bog'lamasi kesimning ikkinchi shaxs ko'plik songa tegishli ekanligini ifodalaydi.

Siz mening ustozimsiz.

Siz bu yerda hammadan aqllisiz.

Rus tilida:

Вы — мой учитель.

Вы — здесь самый умный.

Ingliz tilida:

You are my teacher.

You are the smartest here.

"Ma'lumki o'zbek tilida ot, sifat, son yoki boshqa so'z turkumi bilan ifodalangan kesim predikativligining shaxs-son ko'rsatkichini qabul qila oladi yoki predikativ so'zlar orqali

ifodalaydi, shuning uchun ular egasiz gapda ham kesim vazifasini bajara oladi. Ammo rus tilida esa otlar predikativlik ko‘rsatkichiga ega bo‘la olmaydi, shuning uchun predikativ maqomdagi otlar ega bilan kelgandagina kesim vazifasini bajara oladi.

Salomatmisiz? — Здоровы ли вы?

O‘qituvchiman — Я учительница” [4, 359].

Ya’ni kesimlik maqomi uchun sifatlar qisqa shaklini olishi zarur yoki o‘zbek tilidagidek gapning oxiriga ko‘chishi kerak. Biroq morfologik ko‘rsatkichi mavjud emas.

Yuqorida ta’kidlab o‘tganimizdek, o‘zbek tilida ko‘makchi morfemaning qo‘shimcha ma’no ifodalash funksiyasi boshqa tillarga qaraganda faolroq namoyon bo‘ladi. Bu tillarning morfologik tasniflanishi bilan ham bog‘liq bo‘lib, rus va ingliz tillari flektiv til sanalsa, o‘zbek tili agglyutinativ til hisoblanadi. Bunday xususiyatlar turli tillarda gaplarning turlicha sintaktik qolipga ega bo‘lishini va gap bo‘laklarining har xil morfologik shakllar orqali ifodalanishini yuzaga keltiradi. “O‘zbek tili sintaktik qurilishida ot kesimlar ham fe’l kesimlardagi kabi egali yoki egasiz qo‘llanishi mumkin. Rus tilida esa tilshunoslar e’tiroficha, otlarga qo‘shiladigan predikativ shaxs qo‘shimchalari yo‘qligi tufayli bu tilda otning o‘zi mustaqil holda ma’lum bir morfologik ko‘rsatkich yordami bilan kesimga aylana olmaydi. U faqat ega bilan kelib, kesim vazifasini bajarishi mumkin.

Tadbirkorman — Я бизнесмен” [4, 359].

-dir bog‘lamasi uchinchi shaxs birlik va ko‘plikdagi ismlarni kesimlikka xoslaydi. Ko‘plik ma’nosida qo‘llanganda uning oldidan -lar yoki -lari qo‘shimchalari ishlatilganligi bois bog‘lamada hech qanday o‘zgarish bo‘lishi talab etilmaydi.

Kitob eng yaxshi do‘stdir.

Ustozlar ma’rifat himoyachilaridir.

Rus tilida:

Книга — лучший друг.

Учителя — хранители просвещения.

Ingliz tilida uchinchi shaxs birlik shakli *to be* fe’lining *is* ko‘rinishi orqali hosil qilinadi:

Book is the best friend.

Teachers are defenders of knowledge.

Yana bir ko‘p uchraydigan bog‘lama turlari bular *edi*, *ekan*, *emish* to‘liqsiz fe’llaridir. *Edi* so‘zi, asosan, o‘tgan zamonga tegishli mazmunni ifodalash uchun xizmat qiladi.

Yozda bu daraxtning barglari yashil edi.

U mening sinfdoshim edi.

Rus tilida:

Лист этого дерева летом был зеленым.

Он был моим одноклассником.

“Rus tilidagi *был* bog‘lamasiga o‘zbek tilida *edi* yordamchisi to‘g‘ri keladi: *Он был нашим куратором — и bizning kuratorimiz edi.* Aslida ruscha *был* bog‘lamasiga bo‘lmoq yordamchi fe’lining o‘tgan zamon shakli muqobil, *edi* yordamchisi esa zamon shaklini yasovchi deb qaralishi to‘g‘ri” [5, 85]. Ammo yuqoridagi kabi ifoda holatida ham tarjima mazmuni noto‘g‘ri hisoblanmaydi. Faqat o‘zbek tilidagi misolda u biroz mustaqillikka erishgan yordamchi, rus tilida esa to‘liq fe’l hisoblanadi. Shu ma’noda *был* so‘zi bilan tarjima qilish imkoniyati paydo bo‘ladi.

Shuningdek, *ekan*, *emish* yordamchilari qatnashadigan qurilmalarda ularning zamon munosabatini modal ma'no bilan ifodalashga xizmat qilishi ushbu so'zlarning asli sof bog'lama emasligini ko'rsatadi. Ismlarni kesimlikka xoslab, bog'lama vazifasini bajaranda ularda ham hozirgi zamon yoki har uchala zamonga oidlik mazmuni anglashiladi. Hamda ular kesimga taxmin, gumon, kesimlik mazmuniga aynan guvoh bo'lmaganlik yoki boshqa shaxsdan eshitganlik mazmunini qo'shib ifodalashi mumkin.

U maktab direktori ekan.

U sinfda eng kuchlisi emish.

Rus va ingliz tillarida esa bunday mazmun alohida kesimlik shakli bilan emas, turli xil modal so'zlar, so'zlovchining fikriga subyektiv ma'no yuklaydigan vositalar orqali yuzaga keltiriladi.

Он директор школы. (оказывается)

Он самый сильный в классе. (оказывается)

Bo'lmoq, sanalmoq, hisoblanmoq bog'lamalari ism asoslari bilan birgalikda qo'llanib ularning gapda kesim vazifasini bajarishini ta'minlaydi. Ular fe'lning zamon, mayl, shaxs-son va bo'lishsizlik kabi shakllarini qabul qila oladi va shunga ko'ra ma'no ifodalaydi. Ushbu bog'lamalalar o'zi ko'rsatayotgan shaxs va son munosabatiga ko'ra qo'shimcha bog'lamalalar, ya'ni *-man*, *-san*, *-miz*, *-siz* yoki *-dir* qo'shimchalari bilan ma'nodoshlik hosil qiladi.

Qushlar odamlarning qanotli do'stlari hisoblanadi – Qushlar odamlarning qanotli do'stlaridir.

Tarjima jarayoni ham shunga muvofiq yuqorida keltirilgan namunalardagi kabi amalga oshiriladi.

Xulosa qilib aytganda, kesim har qanday tilda gapning muhim sintaktik bo'lagi hisoblanadi. Uni shakllantiruvchi vositalar ham nutqning me'yoriyligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbek tilida ular qo'shimchalar, atash ma'nosidan uzoqlashgan hamda to'liqsiz fe'llar orqali ifodalansa, rus tilida nol ko'rsatkich yoki был bog'lamasi bilan, ingliz tilida esa yordamchi fe'llarning turli shakllari orqali aks ettiriladi. Sababi, har qanday so'z turkumi bo'lishidan qat'iy nazar gapning oxirida kelgan so'z kesim vazifasini bajaradi. Unga harakat, holat mazmunini, fe'llik xususiyatini – hukm chiqaruvchi bo'lak vazifasini berish uchun turli vositalardan foydalanish tilning tipologik xususiyati hisoblanadi. Tillarning har biridagi o'ziga xoslik yangi tilni o'rganuvchilar orasida qiziqish uyg'otadi va bu ushbu mavzu yo'nalishining o'rganilishga munosib ekanligini anglatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Azizov O. va b. O'zbek va rus tillarining qiyosiy grammatikasi. – T.: "O'qituvchi", 1965.
2. Qodirova X. O'zbek va rus tillari sintaksisining tipologiyasi. Monografiya. – Toshkent, AKTIV PRINT, – 2021. – 128 b. https://tsuull.uz/sites/default/files/kodirova_saytga.pdf
3. Овсяннико-Куликовский Д.Н. Грамматика русского языка. – Москва: тип. Т-ва И.Д. Сытина, 3-е изд., испр. 1908. – 127 с. https://viewer.rusneb.ru/ru/000199_000009_003782729?page=1&rotate=0&theme=white
4. Sayfullayeva, R. va b. Hozirgi o'zbek adabiy tili. O'quv qo'llanma. – Toshkent. Fan va texnologiya. – 2009. – 416 b. <https://library.navoiy-uni.uz/files/r.%20sayfullayeva%20hozirgi%20o%60zbek%20adabiy%20tili.pdf>
5. Rahmatullayev Sh. O'zbek va rus tillarini qiyoslash. – T.: "O'zbekiston", 1995.